

T3-18

PARASITOSIS Y HELMINTIASIS EN LAS MASCOTAS PERROS Y GATOS

Daniela Uyaban Tuquerres¹, Julio César Giraldo Forero^{1,2},
María Jimena Nieto Naizir¹, Daniela Fernanda Monsalve Guzmán¹,
Lina Masiset Delgado Garzón¹, Ana María Muñoz Britto¹ & Mashiel Diyeri Suárez Bolaño¹

¹Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, Colombia. est.daniela.uyaban@unimilitar.edu.co

²Universidad INCCA de Colombia. Bogotá, Colombia.

Objetivo: describir la parasitosis y helmintiasis en las mascotas perros y gatos. **Método:** mediante un muestreo probabilístico aleatorio se seleccionó, 74 muestras de materia fecal pertenecientes a 51 perros y 23 gatos domiciliarios. El procesamiento de la materia fecal fue con la técnica de concentración formol-éter. Se valoró la observación al microscopio (10x y 40x). **Resultados:** el 5,4% de las mascotas no se encontraron vacunadas donde los perros representaron el 75%. Hubo un 47,3% de las mascotas en adopción, las restantes procedieron de tiendas, criaderos, nacidas en la residencia, parqueadero conjunto o recogidas en la calle. La frecuencia parasitaria fue: complejo *Entamoeba* spp (47,1%), *Blastocystis* (37,3%), *Giardia* sp (4%), *Endolimax* sp; (10%), mientras que la helmintiasis correspondió a: Uncinarias (6%), *Strongyloides stercoralis* (4%), *Toxocara canis* (7,8%), *Dypilidium caninum* (2%). Solo en los gatos se describió el complejo *Entamoeba* spp (56,6%) y *Blastocystis* (60,9%). **Discusión:** se encontró parasitosis y helmintiasis en las muestras fecales de perros y gatos donde la frecuencia fue mayor para los perros. Asimismo, el complejo *Entamoeba* spp y *Blastocystis* se presentaron en los perros y gatos donde el complejo *Entamoeba* spp presentó mayor porcentaje en los perros, pero *Blastocystis* fue para los gatos. **Conclusiones:** la parasitosis y helmintiasis estuvieron presente en los perros y gatos siendo de preocupación zoonótica.

Palabras clave: animales domésticos domiciliarios, helmintiasis, parasitosis, zoonosis

Doi: 10.5281/zenodo.7977982

